

SESIÓN-6 “Educación Musical y Coeducación. Propuestas de reflexión y creación desde la perspectiva de género.”

(PedaLAB UGR 21/04/2022)*

DOI: 10.5281/zenodo.7022993

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensión para la página web del seminario de la sesión 6 “Educación Musical y Coeducación. Propuestas de reflexión y creación desde la perspectiva de género.” desarrollada en la segunda temporada de PedaLAB UGR el día 21/04/2022 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B-SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

En la música popular urbana actual se puede observar que las letras, la estética visual e incluso la música están reproduciendo roles de género, pero esto no es algo exclusivo de estos estilos ya que también lo encontramos en la música infantil, la folklórica y la académica, entre otras. El análisis de las letras, videoclips y el cine, junto a los sonidos que las acompañan, nos ofrecen a los docentes la posibilidad de introducir una perspectiva de género en la educación musical que ayude a las nuevas generaciones a decodificar y reflexionar de forma crítica la música y todos esos aspectos que contiene, que están asumidos culturalmente y que hay que deconstruir para dirigirnos hacia una sociedad en igualdad.

Este seminario de Educación Musical y Coeducación realizado por Cristina Arriaga Sanz parte de la idea de que el contexto sonoro en el que vivimos e interactuamos es uno de los elementos que construyen nuestra identidad y nuestra forma de ser ciudadanos, ya que el sonido de nuestro cuerpo, de nuestra voz y de los objetos que manejamos refleja unas características propias de la cultura de cada pueblo, grupo social o sociedad. Cristina nos propone distintas actividades para que la juventud experimente una escucha más consciente y crítica de las músicas y audiovisuales que consume, mediante la detección de los estereotipos y de los mensajes que están explícitos en ellos, así como el descubrimiento de los que permanecen ocultos. Además, advierte cómo la producción, la difusión musical, las redes sociales y los algoritmos de las plataformas digitales también heredan los sesgos de género y están contribuyendo a la perpetuación de una visión y control masculino en la industria musical.

Se nos presenta una propuesta didáctica, desarrollada en la Universidad del País Vasco, que aborda estos problemas con distintas actividades de escucha, análisis y creación. Las propuestas van desde la toma de conciencia a través de la escucha de los estereotipos de género que aparecen en los sonidos que nos rodean y que componen nuestra cartografía sonora, la creación en colaboración con artísticas de productos que presentan perspectivas no sexistas, pasando por la visibilización de las mujeres que han hecho sus aportaciones al mundo de la creación, interpretación y producción musical en diferentes épocas.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2022). Educación Musical y Coeducación. Propuestas de reflexión y creación desde la perspectiva de género. PedaLAB UGR 2022, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7022993>